

УДК 72.038

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/04>

Каткаева Т.И., Павловская А.А.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, tkaeva3@gmail.com, ngguart@yandex.ru

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ЭТАП К ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ XXI ВЕКА

Аннотация. Проблема комфортного проживания в городах, коснулась проблем, связанных с вопросами экологичности, экономичности в эксплуатации архитектуры и инфраструктуры городов. Для архитекторов современности и будущего встал вопрос в гармоничном сочетании архитектурно-градостроительной среды и ресурсов природы. На помощь приходят современные цифровые и биотехнологии, которые учитываются уже на стадии проектирования, стоя на одном уровне с традиционными вопросами в проектировании – с пожарной безопасностью, проектированием доступной среды и т.д.

Ключевые слова: город будущего, умный город, архитектура будущего, энергоэффективные города, цифровые технологии в архитектуре, технологические инфраструктуры в архитектуре.

Проблема развития городского пространства беспокоила умы архитекторов с того времени, как люди стали переезжать из отдаленных селений в более крупные города. Резкая урбанизация вызывала рост объемов строительства жилья, но по большей части застройка была стихийной и не всегда имела общий план. В первой половине XIX века население некоторых крупных городов, к примеру таких как Париж, стало превышать 1 миллион человек, что само собой вызвало проблему загрязнений. Из-за отсутствия санитарных условий в городах часто возникали вспышки холеры и других инфекционных заболеваний. Решение проблемы нашлось, но оно было связано с полной модернизацией городского пространства. Архитекторами того времени была предложена идея располагать улицы четко геометрически, так чтобы это облегчало подведение городских коммуникаций: воды, канализации, а позднее и электричества. Таким образом в практике строительства городов появились общие структурные принципы, которые неизменны до сих пор.

Этот шаг в истории градостроительства, пожалуй, стал одним из наиболее значимых на пути к повышению уровня комфортабельности жизни людей в больших городах. Архитектура зданий внутри этих городов так же постоянно менялась, как менялись и архитектурные школы, в которых обучались мастера, создававшие их. Проектировщики в своих проектах все больше конкурировали между собой в создании наибольшей функциональности и удобства городской среды. В первой трети XX века среди них были очень популярны своеобразные архитектурные фантазии. Так, например, на страничках советского журнала «Техника – молодежи», можно было увидеть смелые зарисовки молодых

строителей и архитекторов о том, как, по их мнению, будут выглядеть города будущего и какие трансформации их ожидают в машиностроении через несколько лет.

В конце 1930-х у урбанистов имела популярность тема обороны городов и отдельных зданий. Некоторые архитекторы предлагали строить подземные города, а на поверхности земли оставлять только средства противовоздушной обороны (рис.1).

Как можно заметить идея строительства подземных автомагистралей все же стала актуальной для нас в будущем, что можно увидеть на примере Москвы. Проходит всего пять лет после разрушительной Второй мировой войны, а мысли советского издателя технического журнала уже бороздят космическое пространство. В апреле 1950 года выходит выпуск, в котором обложка украшена изображением орбитальной станции (рис. 2).

Рис.1. Подземный город. Арх. журнал«Техника-молодежи»1930 г.

Рис.2. Орбитальная станция. Арх. журнал «Техника- молодежи»1950 г.

Как мы знаем, запуск первой такой станции в космос состоится только через двадцать лет, после выхода данного издания. Кто знает, возможно именно эти фантазийные зарисовки, кажущиеся когда-то абсолютно несбыточными, и послужили первоосновой для будущего изобретения. Но, наблюдая за тем, как бумажные иллюзии советских техников во многом находят свой отклик в будущем, нельзя не согласиться, что сама концепция фантазии на тему «умных городов» или городов будущего имеет свой рациональный смысл. Ведь каждый человек имеет свое представление об этом и, следовательно, идея, имеющая свое выражение в графической форме или любой другой сегодня, может в той или иной форме повлиять на вид современных городов в близком или далеком будущем. Поддержка в развитии данного образа мышления так же нашла свое продолжение и на западе. Можно вспомнить про английскую архитектурную группу 1960-х годов, оформившуюся вокруг журнала «Аркигрэм». Они создали огромное множество проектов, среди них было все – от полетов на Луну или на Марс, до ходячих городов (рис. 3).

Эксперименты и концепции представителей данной группы стали основой будущего суперстиля последней четверти XX века. Идеи группы, казавшиеся в 1960-х лишь бумажными фантазиями, так же стали реальностью уже два десятилетия спустя. Новый стиль, получивший название «хай-тек», прошел различные фазы: от раннего цветного архитектурного «панк-рока» 1970-х годов, до зеркальной архитектуры мегакорпораций 2000-х. Балансируя на грани техногенного супермодернизма и постмодернизма, хай-тек просуществовал более 30 лет и в XX веке перерос в нечто большее – архитектуру, которая актуальна по сей день.

Взаимодействие человеческого общества с природной средой в XXI веке изменило представление о биосфере как новой «биогенной силе». Резкий скачок в промышленности внес свои изменения. Эксплуатация природных ресурсов, загрязнение и деградация окружающей среды, нарушения экологического равновесия — все это стало угрожать человечеству экологическим кризисом в глобальном масштабе. Таким образом, к концу столетия набирают популярность идеи Ле Корбюзье, Э. Говарда и многих других архитекторов, которые выдвигали идею города-сада. На пути к этой цели было испробовано множество подходов и методов, все для осуществления мечты горожан построить желаемое будущее: пользоваться всеми благами цивилизации, которые предоставляет город, но дышать свежим воздухом, который дает растительность. Проектирование заодно с природой – кредо архитекторов на протяжении более чем ста лет. Бурный рост городов и связанный с этим процессом захват зеленых территорий, рост населения, плотность застройки, транспортных зон с необходимой им инфраструктурой, отходами, только усилили потребность в озелененных территориях. В Генеральных планах городов в XX веке разрабатывались концепции зеленых клиньев, зеленых поясов, водно-зеленых диаметров, зеленых коридоров; рассчитывались нормы озелененных территорий общего пользования вплоть до создания общепланетарных научных норм экологической морали [1, с. 278] (рис. 4).

Однако к концу XX века стало понятно, что концепция создания непрерывной системы городского озеленения на основе крупных зеленых массивов, связанных между собой зелеными коридорами, не больше, чем утопия просто потому, что вся городская земля застроена. Тем не менее, XXI век с его быстро развивающимися информационными технологиями не отказался от идеи города-сада, а предлагает применение существующих атомизированных природных ресурсов и цифровых систем как залог их координации (рис. 5).

Согласно анализу ученых-экономистов, мир в настоящее время вступает в эпоху шестого технологического уклада, которому предрекают особый скачок в развитии биотехнологий, киборгизации, ядерной химии и физики – то есть, технологического преобразования живых систем [3, с. 3]. С наступлением корона-кризиса цифровизация затронула почти все процессы в жизни человечества. Это показало, что теперь использование новых технологий является не только логичным, но еще и стратегически важным.

Рис.3. Ходячие города. Группа «Архигрем» 1960г.

Рис. 4. Структура озеленения в генеральных планах и градостроительных концепциях второй половины XX века: Концепция зеленых клиньев в генплане Москвы 1971 г.

В градостроительстве выражением этого процесса становится «bio-urban city» или «био-цифровой город». Био-цифровой город — это современное прочтение города-сада как уникального организма, в котором природное и цифровое, технологическое, начала образуют одно целое, живое и движущееся [1, с. 279]. Однако представление о подходах к созданию такой концепции пока разнятся в зависимости от проектного бюро или отдельного архитектора.

Рис. 5. Структура озеленения в генеральных планах и градостроительных концепциях второй половины XX века: Концепция города-архипелага (Берлин) в проекте М.О. Унгерса

Одним из таких витков становится биоклиматическая архитектура, которая представляет собой концепцию сотрудничества между цифровыми и природными системами. По мнению ведущего парижского архитектора, специалиста по биометрике и био-архитектуре Винсента Каллебо, это превратит город в зрелую экосистему. В рамках

проекта реновации Парижа 2050 Paris Smart City французская фирма Vincent Callebaut Architectures выбирает стратегию точечных преобразований в различных его районах (рис. 6). Футуристическая архитектура, широкое применение энергосберегающих и энергопроизводящих технологий является попыткой гармоничного сочетания архитектурно-градостроительной среды и ресурсов природы.

Рис. 6. Фрагментпроекта 2050 Paris Smart City. Районде Rivoli. РазработанныйVincent Callebaut Architectures.

«Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность традиционной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в энергообмен распределенной генерации (в том числе на основе возобновляемых источников энергии), систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым потреблением – для организации разнообразных энергетических сервисов [5, с. 13].

Ресурсы, которые необходимы для жизнеобеспечения города (поселения) объединены в устройстве его инженерных инфраструктур: энергетика (топливо или иные источники энергии, электрическая и тепловая энергия (в том числе холодоснабжение), водоснабжение и водоотведение, способы утилизации отходов производства и потребления, средства транспортной коммуникации, средства связи и телекоммуникации. Их поддержка и развитие укладываются в инфраструктурные особенности поселений и территорий. Проблемы развития общественных инфраструктур требуют отдельного анализа, хотя в большинстве случаев решаются сосуществованием с технологическими инфраструктурами.

Лидером в области построения цифровой экономики является Сингапур, в котором с 2014 г. реализуется инновационный проект по «подготовке города к будущему» (Smart Nation). В Сингапуре 80% населения (около 3,2 млн человек) проживают в «умных» квартирах, строительство которых инициируют власти города-государства. В области градостроительства Smart-технологии также широко применяются. Так, например, в квартале “Yuhua” в 2014 г. в тестовом режиме осуществлен запуск проекта «умные сенсоры» с отслеживанием в режиме реального времени потребления электроэнергии, воды и др. Благодаря этим данным становится возможным оптимизировать затраты на потребление

ресурсов.

В России условно можно выделить три типа умных городов. К первому относятся те города, в которых внедрены отдельные системы цифрового города, но единая стратегия развития подобных систем еще не выработана. Второй стадией развития умного города является этап интеграции разрозненных интеллектуальных систем управления города в единую управляемую систему, за счет чего достигается синергетический эффект [2, с. 53].

Рис. 7. Иннополис. Россия, респ. Татарстан. Строительство 2012-2014 г.

В отдельную группу можно выделить новые города, где умные принципы организации городской среды учитываются еще на стадии проектирования и строительства. В России среди таких примеров - Иннополис в Республике Татарстан (рис. 7) и Инноград Сколково (рис. 8).

Рис.8. Инновационный центр «Сколково». Россия, Москва. Строительство 2010-2011 гг.

Глобальная тенденция урбанизации создает нужду в поиске новых методов для решения сопутствующих проблем. В повестке для устойчивого развития городских поселений 2030 года большое внимание уделяется вопросам, связанным с устойчивой урбанизацией. В связи с этим, была принята конкретная цель: «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных

пунктов». Устойчивое будущее предполагает наличие городов с новыми возможностями и доступом к основным услугам [4, с. 257].

Подводя черту, можно сделать вывод, что благодаря цифровым технологиям и синтезу данных можно добиться улучшения экологической ситуации городов, изменить уровень жизни населения в лучшую сторону, обеспечить более комфортную среду для жизни людей, но в настоящее время современные города сталкиваются с множеством экологических, демографических и экономических проблем, решение которых пока что только предстоит человечеству в ближайшем будущем. Тем не менее многочисленные цифровые технологии уже активно используются в современном мире, но задача объединения этих структур в единый «умный» механизм пока решена не до конца.

Литература

1. Благовидова Н.Г. Юдина Н.В. От города-сада к био-цифровому городу // *Architecture and Modern Information Technologies*. 2020. №3(52). С. 277–294.
2. Дюдюн Т.Ю., Старостина Н.А. «Умный город» как основная составляющая инфраструктуры будущего // *Вестник Московского гуманитарно-экономического института*. 2019. №4. С. 49-58.
3. Каблов Е. Н. Шестой технологический уклад // *Наука и жизнь*. 2010. №4. С. 2-7.
4. Панова Е.В. Цифровизация как новая парадигма устойчивого развития городов и населенных пунктов // *Цифровое пространство: экономика, управление, социум: материалы 2-й Всероссийской научной конференции (Смоленск, 25 июня 2020 года)*. Курск: Университетская книга, 2020. С. 255-264.
5. Сарнацкий Э.В. Полицентричность парадигмы урбоэкологического пространственного развития // *Academia. Архитектура и строительство*. 2018. №1. С. 11-16. <https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-1-11-16>